

Б. І. Дубецький, О. М. Макарчук

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ТА МОНІТОРИНГУ ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ПУПОЧНОГО КАНАТИКУ

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Дубецький Б.І. – ORCID: 0000-0002-3291-0784

Макарчук О.М. – ORCID: 0000-0002-5423-4377

Summary. Dubetskyi B. I., Makarchuk O. M. **DIAGNOSTIC ALGORITHM AND MONITORING OF PREGNANT WOMEN WITH UMBILICAL CORD PATHOLOGY.** - *Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; e-mail: o_makarchuk@ukr.net.* **The purpose:** to evaluate the predictors of umbilical cord pathology and optimize the algorithm of antenatal support of pregnancy and rational delivery. **Research materials and methods.** 120 patients with various types of umbilical cord pathology were examined. 34 pregnant women had a reduced diameter of the umbilical cord (the so-called “thin” umbilical cord), 26 patients had a pathology of vessels of the umbilical cord (a single umbilical artery), and 30 patients had an abnormal umbilical cord insertion (marginal and velamentous insertion). The control group consisted of 30 pregnant women without umbilical cord pathology. The analysis of the research map included the following parameters: social and household characteristics; obstetric and gynecological anamnesis, prospective analysis of the course of pregnancy, childbirth and the postpartum period and characteristics of an infant (weight and height indicators, evaluation of the general condition according to the Apgar scale, features of the course of the early neonatal period). **Research results and their discussion.** Probable risk factors for the development of umbilical cord pathology are the following ones: late reproductive age (>35 years) (OR=3,45; 95% CI:1,53–7,75, p<0,05), infertility (OR=13,79; 95% CI:1,79–106,23, p<0,05), preeclampsia (OR=3,49; 95% CI:1,22–9,95, p<0,05), prematurity (OR=6,75; 95% CI:0,86–53,10, p<0,05), change in amniotic fluid index (low amniotic fluid – (OR=3,66; 95% CI:1,02–13,11, p<0,05), fetal growth retardation syndrome (OR=4,46; 95% CI:0,56–35,86, p<0,05), pregnancy after IVF programs (OR=5,34; 95% CI:0,68–42,48, p<0,05). Perinatal outcomes in patients with umbilical cord pathology are characterized by the birth of a fetus with a low score on the Apgar scale at the 1st and 5th minutes (15–16.7%), asphyxia and posthypoxic encephalopathy (11–12.2%); perinatal losses were noted only in two cases in the group of women with velamentous cord insertion (2.2%). **Conclusions.** The main predictors of the development of umbilical cord pathology are late reproductive age, infertility, preeclampsia, prematurity, change in amniotic fluid index (oligohydroamnion), fetal growth retardation syndrome, pregnancy after IVF programs. The use of the improved algorithm allows not only to standardize the program of monitoring and rational delivery of women of high-risk groups, but also to improve perinatal outcomes.

Key words: high-risk pregnancy, umbilical cord pathology, perinatal outcomes, diagnosis and antenatal support.

Реферат. Дубецький Б. І., Макарчук О. М. **ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ТА МОНІТОРИНГУ ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ПУПОЧНОГО КАНАТИКУ.** **Мета дослідження:** оцінити предиктори патології пуповинного канатика та оптимізувати алгоритм антенатального супроводу вагітності та раціонального розродження. **Матеріали та методи дослідження.** Нами було обстежено 120 пацієток з різними варіантами

патології пуповинного канатика, де 34 вагітних зі зменшеним діаметром пуповини (так звана «тонка» пуповина), 26 пацієнток з із патологією судин пупкового канатика (єдина артерія пуповини) та 30 пацієнток з аномалією прикріплення пуповини (краєва та оболонкове прикріплення). Контрольну групу склали 30 вагітних без патології пупкового канатика плода. Аналіз розробленої карти дослідження включав наступні параметри: соціально-побутові характеристики; акушерсько-гінекологічний анамнез, проспективний аналіз перебігу даної вагітності, пологів і післяпологового періоду та характеристика немовляти (масо-зростові показники, оцінювання загального стану за шкалою Апгар, особливості перебігу раннього неонатального періоду). **Результати дослідження та їх обговорення.** Імовірними чинниками ризику патології пуповини є наступні: пізній репродуктивний вік (35 років і старше) (OR=3,45; 95% CI:1,53–7,75, p<0,05), безпліддя (OR=13,79; 95% CI:1,79–106,23, p<0,05), недоношування (OR=6,75; 95% CI:0,86–53,10, p<0,05), прееклампсія (OR=3,49; 95% CI:1,22–9,95, p<0,05), зміна індексу навколоплідних вод (маловоддя - (OR=3,66; 95% CI:1,02–13,11, p<0,05), синдром затримки розвитку плода (OR=4,46; 95% CI:0,56–35,86, p<0,05), вагітність, що наступила у програмах IVF (OR=5,34; 95% CI:0,68–42,48, p<0,05). Перинатальні наслідки у пацієнток з патологією пуповинного канатика плода характеризуються народженням плода з низькою оцінкою за шкалою Апгар та 1-й та 5-й хвилині (15 - 16,7 %), асфіксії та постгіпоксичної енцефалопатії (11 - 12,2 %), перинатальні втрати відмітили тільки у двох випадках у групі з оболонковим прикріпленням пуповини - 2,2 %. **Висновки.** Основними предикторами ризику патології пуповини є пізній репродуктивний вік, безпліддя, прееклампсія, недоношування, зміна індексу навколоплідних вод (олігогідроамніон), синдром затримки розвитку плода, вагітність, що наступила у програмах IVF. Використання вдосконаленого алгоритму дозволяє не тільки стандартизувати програму моніторингу та раціонального розродження жінок груп високого ризику, але і поліпшити перинатальні результати.

Ключові слова: вагітність високого ризику, патологія пуповинного канатика, перинатальні наслідки, діагностика та антенатальний супровід.

Актуальність. Враховуючи важливі зусилля перинатальної медицини, спрямовані на оптимізацію пренатального та антенатального спостереження пацієнток високого ступеню ризику, актуальним і закономірним у останнє десятиріччя напрямком став цілий ряд наукових досліджень, присвячених патології пуповини [1, 2, 3, 5, 10, 14]. Поряд із такими провідними чинниками як дистрес плода та пологова травма, важливими стресорними факторами з достатньо високим профілем ризику є порушення плацентарно-плодового кровообігу, асоційовані із патологією пуповинного канатика.

За даними різних авторів, частота розвитку патології пупкового канатика коливається від 15 % до 38 %, у 7,7–21,4 % спостережень вона є причиною виникнення асфіксії новонародженого, до 19 % випадків антенатальної загибелі плода пов'язані з пуповинним фактором, у 1,5–1,6% – постнатальної смертності [3, 5, 7, 9, 10, 18].

Як демонструють автори, у оглядах Кокранівського співтовариства зафіксовано два взаємопротилежні підходи щодо ролі патологічних станів пуповини у генезі несприятливих перинатальних наслідків, серед яких: один із них констатує, що аномалії пуповини посідають провідне місце серед причин несприятливих перинатальних наслідків; інший вказує, що більшість із різноманітних патологічних станів пуповини не призводять до порушень з боку плода [5, 7, 9, 14, 18]. Ці суперечливі ствердження слід пояснити тим, що у практичній роботі, як правило, до патології пуповинного канатика як імовірної причини негативних наслідків пологів звертають погляд тільки у випадках інтранатальних ускладнень, часто переоцінюючи або недооцінюючи її танатогенетичне значення. Досить часто основні негативні події, пов'язані із патологією пуповини, розвиваються у перинатальному періоді, сприяючи зростанню частки гострого дистресу плода у 21-65 % випадків, обумовлюючи значиму до 2,4-6,9 % долю інтранатальної та постнатальної смертності [5, 7, 10, 14, 17].

Слід також підкреслити, що у доступних нам літературних джерелах практично

відсутні або є нечисленними дані щодо частоти, структури окремих форм патології пуповини, та їх ролі у генезі перинатальної смертності та неонатальної захворюваності, що демонструє актуальність планованого наукового пошуку.

Метою дослідження стала оцінка предикторів патології пуповинного канатика та оптимізація алгоритму антенатального супроводу вагітності та раціонального розродження.

Матеріали та методи дослідження. Нами було обстежено 120 пацієнток з різними варіантами патології пуповинного канатика, де 34 вагітних зі зменшеним діаметром пуповини (так звана «тонка» пуповина), 27 пацієнток з патологією судин пупкового канатика (єдина артерія пуповини) та 29 пацієнток з аномалією прикріплення пуповини (красеве та оболонкове прикріплення). Контрольну групу склали 30 вагітних без патології пупкового канатика плода. Аналіз розробленої карти дослідження включав наступні параметри: соціально-побутові характеристики; акушерсько-гінекологічний анамнез, проспективний аналіз перебігу даної вагітності, пологів і післяпологового періоду та характеристика немовляти (масо-зростові показники, оцінювання загального стану за шкалою Апгар, особливості перебігу раннього неонатального періоду).

Дослідження не суперечить загальноприйнятим біоетичним нормам, проведене з урахуванням відповідних принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини та відповідних законів України про проведення експериментальних і клінічних досліджень [4]. Аналіз даних виконано з використанням пакету статистичних програм Statistica 7.0 (StatSoftInc., США). Зв'язок незалежних перемінних зі станом, який вивчали, представлено за відношення шансів (OR) та 95 % довірчим інтервалом (CI).

Результати дослідження та їх обговорення. У структурі досліджуваних форм патології пуповини так звана «тонка» пуповина становила 28,3 %, єдина артерія пуповини – 22,5 %, аномалія прикріплення пуповини – 24,2 %. Середній вік жінок досліджуваних груп становив $37,4 \pm 3,6$ років, першонароджуючі жінки – у більшій половині спостережень (51 – 56,7 %), безпліддя відмітили у третині спостережень (29 – 32,2 %).

Патологія пуповинного канатика асоціюється із наявністю в анамнезі серцево-судинних захворювань (32 – 35,6%), ендокринної патології (21 – 23,3 %), гестаційної анемії (22 – 24,4 %), запальних процесів органів малого тазу (26 – 28,9 %), варикозного розширення вен нижніх кінцівок та малого тазу (29 – 32,2 %), хронічних вогнищ інфекції (хронічний пієлонефрит, безсимптомна бактеріурія тощо) (31 – 34,4 %).

Аналітична оцінка клінічного перебігу вагітності та пологів у пацієнток з патологією пуповинного канатика дозволила відмітити вагому частку передчасних пологів (17 - 18,9 %), олігогідроамніону (26 - 28,9 %), прееклампсії (37 - 41,1 %), антенатальної загибелі плода (4 - 4,4 %), високого рівня плацентарної дисфункції (49 - 54,4 %), розвитку дистресу плода (29 - 32,2 %) та зростання частки абдомінального розродження (27 - 30,0 %). Затримка розвитку плода (12 – 13,3 %) та репродуктивні втрати в анамнезі (15 – 16,7 %) супроводжували перебіг попередніх вагітностей у даної категорії жінок, у 14 пацієнток (15,6 %) вагітність наступила у програмах IVF.

Перинатальні наслідки у пацієнток з патологією пуповинного канатика плода характеризуються народженням плода з низькою оцінкою за шкалою Апгар та 1-й та 5-й хвилині (15 - 16,7 %), асфіксії та постгіпоксичної енцефалопатії (11 - 12,2 %), перинатальні втрати відмітили тільки у двох випадках у групі з оболонковим прикріпленням пуповини – 2,2 %.

Отримані результати, представлені на рисунку 1, дозволили нам оптимізувати діагностичний алгоритм та програму моніторингу вагітності і раціонального розродження жінок з різною патологією пуповинного канатика.

Статистичні обрахунки імовірних чинників ризику патології пуповини дозволили представити наступні результати: пізній репродуктивний вік (35 років і старше) (OR=3,45; 95% CI:1,53–7,75, $p < 0,05$), безпліддя (OR=13,79; 95% CI:1,79–106,23, $p < 0,05$), недоношування (OR=6,75; 95% CI:0,86–53,10, $p < 0,05$), прееклампсія (OR=3,49; 95% CI:1,22–9,95, $p < 0,05$), зміна індексу навколоплідних вод (маловоддя - (OR=3,66; 95% CI:1,02–13,11, $p < 0,05$), синдром затримки розвитку плода (OR=4,46; 95% CI:0,56–35,86, $p < 0,05$), вагітність, що наступила у програмах IVF (OR=5,34; 95% CI:0,68–42,48, $p < 0,05$).

Використання вдосконаленого нами алгоритму дозволяє поліпшити перинатальні результати розродження жінок груп високого ризику.

Рис. 1. Діагностичний алгоритм та програма моніторингу вагітності і раціонального розродження жінок з різною патологією пупкового канатика

Дискусія. Обвиття пуповини навколо шиї чи тулуба є досить частим станом, супроводжує до 14-20 % вагітностей, проте не викликає стурбованості і лікарів первинної ланки, хоча непередбачуваність та некерованість даної причини перинатальних ускладнень, як правило, зберігається внаслідок механічного здавлення, оклюзії судин або зменшення діаметру їх просвіту [1, 2, 3, 5, 15].

У наукових джерелах інформації вказано, що діаметр пуповини (у нормі від 13 до 20 мм) залежить від обсягу вартонового студня, зменшення кого не тільки погіршує трофіку пупкових судин, але і знижує внутрішньоутробні амортизаційні адаптаційні механізми. Автори відмічають сильний асоціативний зв'язок діаметру пуповини із масою плаценти та вагою новонародженого [5, 6, 8, 9]. Також доведено зв'язок із олігогідроамніоном, дистресом плода, затримкою розвитку плода, а також перинатальною смертністю та захворюваністю [5, 6, 10]. Тоді, як збільшення діаметру пуповини може бути внаслідок набряку, полігідроамніону, цукрового діабету або водянки плода, як специфічної ознаки цих станів [5, 6].

Якщо говорити про варіанти прикріплення пуповини, то найбільше клінічне значення мають краєве та оболонкове прикріплення, як у наукових джерелах інформації відносять до бластопатій з відстроченим ефектом або результатом порушень імплантації, коли вказані ознаки ранньої плацентраної дисфункції часто супроводжують пізні варіанти її клінічної реалізації [5, 8, 13]. У 7 % випадків реєструють краєве прикріплення пуповини, в 1% випадків — оболонкове [5, 8, 13].

За результатами опублікованих рандомізованих досліджень простежують асоціативний зв'язок оболонкового прикріплення пуповини зі зростанням частки мимовільних викиднів, передчасних пологів, антенатальної загибелі плоду, дистресу плоду, і, частково, вродженої патології [5, 8, 9, 13, 17]. Не слід відкидати той факт, що дані варіанти прикріплення пуповини частот супроводжують затримку розвитку плоду, асфіксію у пологах, де предикторами можуть виступати нікотинова залежність у вагітних, пізній репродуктивний вік, цукровий діабет, багатоплідна вагітність, окремі вроджені вади розвитку плоду (атрезія стравоходу, spina bifida, розщеплення піднебіння, трисомія 21 хромосою), а також вагітність у програмах IVF [8, 9, 10, 12].

У останні роки особливу зацікавленість викликає така характеристичний маркер як звивистість (спіралізація) пуповини, що довгий час не було об'єктом уваги фахівців. Встановлено частіше ліву направленість спіралей пуповини (79 % випадків), рідше – праву (16,4 %) або двоспрямовану (4,6 %), припускаючи, що дана характеристика є результатом рухливої активності плода [6, 7, 11, 15], тоді як відсутність витків може свідчити про зниження його активності.

Слід підкреслити, що, як гіпозвивистість, так і гіперзвивистість (в умовах пре- або постнатальної верифікації) асоційовані з несприятливими перинатальними наслідками [6, 9, 10, 15, 17], асоціюється з трисомією, передчасними пологами, антенатальною загибеллю плода, зростанням інтранатальних ускладнень і оперативних розроджень, низькою оцінкою за шкалою Апгар, часто поєднується із оболонковим прикріпленням пуповини та єдиною артерією пуповини [8, 10]. Аномальна звивистість пуповини є також основою тромбозів судин хоріальної пластинки, тромбозів вени пуповини, стенозу пуповини [5, 8], також вірогідність аномальної звивистості підвищують прееклампсія та цукровий діабет.

До переліку судинних аномалій пуповини відносять єдину артерію пуповини або збільшення кількості артерій (6,2 %), артеріовенозний шунт, аневризми вени або артерії [5, 15]. Ще один варіант – спонтанний тромбоз із повною оклюзією однієї із артерій у поєднанні із некрозом судинної стінки є клініко-патолого-анатомічною знахідкою у 38 % випадків при тяжкому ступені затримки розвитку плоду, у 25 % - при антенатальній його загибелі, у 82 % спостережень поєднується із іншими аномаліями пуповини (гіперзвивистість, елонгація, краєве або оболонкове прикріплення), а також тромботично-васкулопатією, андоваскулітом артерій ворсин хоріону тощо [5, 16]. Вказана патологія може лежати в основі порушень серцевого ритму плоду у терміни 33-40 тижнів вагітності.

Отже, наведені дані аналізу наукових джерел інформації демонструють широкий спектр патології пуповинного канатика та його зв'язок із імовірними негативними перинатальними наслідками. Але чіткого діагностичного алгоритму та алгоритму супроводу таких вагітних і їх розродження у практичних настановах немає.

Висновки. Основними предикторами ризику патології пуповини є пізній репродуктивний вік, безпліддя, прееклампсія, недоношування, зміна індексу навколоплідних вод (олігогідроамніон), синдром затримки розвитку плоду, вагітність, що настигла у програмах IVF.

Використання вдосконаленого алгоритму дозволяє не тільки стандартизувати програму моніторингу та раціонального розродження жінок груп високого ризику, але і поліпшити перинатальні результати.

Література:

1. Бойко В. И., Иконописцева Н. А., Никитина И. Н., Яблуновская В. Ю. Тактика ведения беременности и родов при различной патологии пуповины: учеб. Пособие, Сумы: Сумский государственный университет, 2015, 50 с.

2. Бойко В. І., Яблуновська В. Ю. Тактика ведення вагітності та пологів при патології пупкового канатика. *HEALTH OF WOMAN*, 2015; 4(100):75–77; doi 10.15574/HW.2015.100.75
3. Гагаев Ч. Г. Патология пуповины. Под ред. проф. В. Е. Радзинского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011, 96 с.
4. Мінцер О. П. Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині. Оброблення клінічних та експериментальних даних. К.: Вища шк., 2014; 5: 3–8.
5. Назаренко Л. Г. Актуальне уявлення щодо ролі патології пуповини у перинатальній медицині (Клінічна лекція). *Здоровье женщины*, 2018; 10 (136):10–14.
6. Damasceno EB, deLima PP. Wharton's jelly absence: a possible cause of still birth. *Autops Case Rep.*, 2013; 3(4):43-47. doi: 10.4322/acr.2013.038. PMID: 28584806; PMCID: PMC5453660.
7. Gyllencreutz Erika, Hulthén VarliIngela, Pelle G. Lindqvist, Holzmann Malin. Variable deceleration features and intrapartum fetal acidemia. – The role of deceleration area. *European J Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 2021; 267:192–197.
8. Ismail KI, Hannigan A, O'Donoghue K, et al. Abnormal placental cord insertion and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta - analysis. *Syst Rev*; 2017; 6: 242.
9. Hayes DJL, Warland J, Parast MM, Bendon RW, Hasegawa J, Banks J, et al. Umbilical cord characteristics and their association with adverse pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE* 2020; 15(9): e0239630. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239630>
10. Hammad IA, Blue NR, Allshouse AA et al. Umbilical Cord Abnormalities and Still Birth. *NICHD Stillbirth Collaborative Research Network Group. Obstet Gynecol.* 2020; 135 (3): 644–652.
11. Lu J, Jiang J, Zhou Y, Chen Q. Prediction of non – reassuring fetal status and umbilical artery acidosis by the maternal characteristic and ultrasound prior to induction of labor. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2021;21(1):489. doi: 10.1186/s12884-021-03972-6. PMID: 34229662; PMCID: PMC8261974.
12. Massalska D. Maternal complications in molecularly confirmed diandric and digynic triploid pregnancies: single institution experience and literature review. *Archives of Gynecology and Obstetrics*: 2020; 7.
13. Matsuzaki S., Kimura T. Vasaprevia. *N Engl J Med*, 2019; 380: 274.
14. Ruiter L, Kok N, Limpens J. Et al. Incidence of and risk indicators for vasapraevia: a systematic review. *BJOG*; 2016; 123: 1278–1287
15. Stabile G, Carlucci S, DeBonis L, Sorrentino F, Nappi L, Ricci G. Umbilical Cord Knots: Is the Number Related to Fetal Risk? *Medicina (Kaunas)*. 2022;58(6):703. doi: 10.3390/medicina58060703. PMID: 35743964; PMCID: PMC9229958.
16. Vasa Rohitkumar, Dimitrov Roger, Patel Shivani. Nuchal cord at delivery and perinatal outcomes: Single-center retrospective study, with emphasis on fetal acid-base balance. *Pediatrics & Neonatology*. 2018. 59: 439-437.
17. Weiner E., Fainstein N., Bar J., Kovo M. The role of the umbilical cord in the genesis of non-reassuring fetal heart rate leading to emergent cesarean sections. *American J Obstetrics & Gynecology*, 2015; 212:134.
18. WHO. (2021). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. URL: <https://icd.who.int/browse11/1—m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2f%2fentity%2f714000734>.

References.

1. Boiko VI, Ikonopistseva NA, Nikitina IN, Yablunovskaya VYu. Tactics of management of pregnancy and childbirth with various umbilical cord pathologies: textbook. Sumy State University. 2015;50.
2. Boiko VI, Yablunovska VYu. Tactics of management of pregnancy and childbirth in the case of umbilical cord pathology. *Health of Women*. 2015;4(100):75–77; doi 10.15574/HW.2015.100.75

3. Gagaev Ch G. Umbilical cord pathology. Edited by Prof. V. E. Radzinsky. M.GEOTAR-Media. 2011;96.
4. Mintser OP. Information technologies in healthcare and practical medicine. Processing of clinical and experimental data. K. Higher School. 2014;5:3–8.
5. Nazarenko LH. Current understanding of the role of umbilical cord pathology in perinatal medicine (Clinical lecture). Women's Health. 2018;10 (136):10–14.
6. Damasceno EB, deLima PP. Wharton's jelly absence: a possible cause of still birth. Autops Case Rep. 2013;3(4):43-47. doi: 10.4322/acr.2013.038. PMID: 28584806; PMCID: PMC5453660.
7. Gyllencreutz Erika, Hulthén VarliIngela, Pelle G. Lindqvist, Holzmann Malin. Variable deceleration features and intrapartum fetal acidemia – The role of deceleration area. Europ Jf Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2021;267:192–197.
8. Ismail KI, Hannigan A, O'Donoghue K, et al. Abnormal placental cord in sertion and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6:242.
9. Hayes DJL, Warland J, Parast MM, Bendon RW, Hasegawa J, Banks J, et al. Umbilical cord characteristics and their association with adverse pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2020; 5(9). e0239630. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239630>
10. Hammad IA, Blue NR, Allshouse AA et al. Umbilical Cord Abnormalities and Still Birth. NICHD Still birth Collaborative Research Network Group. Obstet Gynecol. 2020;135(3):644–652.
11. Lu J, Jiang J, Zhou Y, Chen Q. Prediction of non-reassuring fetal status and umbilical artery acidosis by the maternal characteristic and ultrasound prior to induction of labor. BMC Pregnancy Childbirth. 2021;21(1):489. doi: 10.1186/s12884-021-03972-6. PMID: 34229662; PMCID: PMC8261974.
12. Massalska D. Maternal complications in molecular lyconfir meddiandric and digynictriploid pregnancies: single institution experience and literature review. Archives Gynecology and Obstetrics. 2020;7.
13. Matsuzaki S and Kimura T. Vasaprevia. N Engl J Med. 2019;380:274.
14. Ruiters L, Kok N, Limpens J, et al. Incidence of and risk indicators for vasapraevia: a systematic review. BJOG. 2016;123:1278–1287.
15. Stabile G, Carlucci S, DeBonis L, Sorrentino F, Nappi L, Ricci G. Umbilical Cord Knots: Is the Number Related to Fetal Risk? Medicina (Kaunas). 2022;58(6):703. doi: 10.3390/medicina58060703. PMID: 35743964; PMCID: PMC9229958.
16. Vasa Rohitkumar, Dimitrov Roger, Patel Shivani. Nuchal cord at delivery and perinatal outcomes: Single-center retrospective study, with emphasis on fetal acid – base balance. Pediatrics & Neonatology. 2018;59:439-437.
17. Weiner E., Fainstein N., Bar J., Kovo M. The role of the umbilical cord in the genesis of non-reassuring fetal heart ratelead in to emergent cesarean sections. American J Obstetrics & Gynecology, 2015; 212:134.
18. WHO. (2021). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. [URL:https://icd.who.int/browse11/1—m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2f%2f%2f%2f14000734](https://icd.who.int/browse11/1—m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2f%2f%2f%2f14000734).

Робота надійшла в редакцію 22.08.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування